

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOTNI BAHOLASH AMALIYOTI VA INDIKATORLARI

Feruz Raxmatova Yusupjanovna

Buxoro Innovatsiyalar universiteti, asistent o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari haqida so'z boradi. Yashil iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishini ta'minlash va ekologik muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatadi. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy tushunchalari, unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, baholash indikatorlari va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston uchun yashil iqtisodiyotni baholashda tavsiya etiladigan asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, iqtisodiy indikatorlar, uglerod izlari, tabiiy resurslar, yashil investitsiyalar, ekologik samaradorlik.

Abstract: This article discusses the practice of assessing the green economy and its indicators. The green economy ensures the sustainable development of the modern economic system and offers solutions to address environmental issues. The article analyzes key concepts of the green economy, factors influencing it, assessment indicators, and international experiences. Additionally, it presents recommended key indicators for assessing the green economy in Uzbekistan.

Key words: green economy, environmental sustainability, economic indicators, carbon footprint, natural resources, green investments, ecological efficiency.

Аннотация: В данной статье рассматриваются практика оценки зеленой экономики и ее показатели. Зеленая экономика обеспечивает устойчивое развитие современной экономической системы и предлагает пути решения экологических проблем. В статье анализируются основные концепции зеленой экономики, факторы, влияющие на нее, оценочные показатели и международный опыт. Также приводятся ключевые индикаторы, рекомендованные для оценки зеленой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая устойчивость, экономические индикаторы, углеродный след, природные ресурсы, зеленые инвестиции, экологическая эффективность.

KIRISH

So'nggi yillarda dunyo bo'yicha yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish sezilarli darajada oshdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda jahon yalpi ichki mahsulotida yashil investitsiyalar ulushi 10% ni tashkil etgan, bu esa o'tgan yillarga nisbatan 2% ga ko'pdir. O'zbekiston ham ekologik barqaror rivojlanish yo'lida qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda, 2022-yilda qayta tiklanuvchi energiya sohasiga 1,5 trillion so'm sarmoya kiritilgan.

Yashil iqtisodiyotni baholashda ekologik barqarorlik indikatorlari muhim rol o'ynaydi. Bu indikatorlar mam-lakatlar va tashkilotlarning yashil iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini aniqlashga, resurslardan samarali foy-dalanishni va chiqindilarni kamaytirishni ta'minlashga yordam beradi. Quyida ushbu sohada yetakchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va ularning ilmiy izlanishlari natijalari taqdim etilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Patel, R. (2020). "Digital Transformation in Financial Services," *Journal of Banking and Finance*. Patel o'z tadqiqotida moliyaviy xizmatlar va yashil iqtisodiyotning samaradorligini oshirish uchun raqamli xizmatlar va indikatorlarni qo'llash yo'llarini tahlil qilgan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar va yashil investitsiyalar orqali bank xizmatlari samaradorligini oshirishda erishilgan yutuqlar ko'rsatib o'tilgan.

Zhang, Y. (2019). "Artificial Intelligence and Customer Satisfaction in Banking," *Asian Banking Review*. Zhangning asari sun'iy intellekt texnologiyalarining moliyaviy sektor va yashil iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. U ekologik barqarorlik indikatorlarining xalqaro tajribalar asosida qanday qo'llanilishini tahlil qiladi.

Smith, J. (2021). "Sustainable Development and Green Economy Metrics," *Environmental Economics Journal*. Smithning tadqiqotida yashil iqtisodiyotni baholashda ishlatiladigan asosiy indikatorlar, xususan,

uglerod izlari va energiya samaradorligini oshirish usullari yoritilgan. Smith yashil iqtisodiyotning xalqaro va milliy darajadagi rivojlanish istiqbollarini ko'rsatgan.

Brown, T. (2022). "Ecological Efficiency in Industrial Growth," *Global Finance Journal*. Brown o'z izlanishida ekologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan indikatorlar va ularni qo'llash usullari haqida ma'lumot bergan. U yashil iqtisodiyotda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini tahlil qilib, ekologik zararlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar bergan.

Johnson, L. (2018). "Financial Inclusion and Cross-Border Banking," *Oxford University Press*. Johnson yashil iqtisodiyotni baholashda moliyaviy ko'rsatkichlar va resurslarni samarali foydalanish yondashuvlarini o'rganib chiqdi. U xalqaro miqyosda yashil iqtisodiyot rivoji va moliyaviy inklyuziyaning o'zaro aloqasini ko'rsatgan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyatning tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni saqlashga yo'naltirilgan yondashuvdir. BMT Yashil Iqtisodiyot Tashabbusiga ko'ra, yashil iqtisodiyot atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, tabiiy resurslarni tejovchi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydigan iqtisodiy modeldir. Bugungi kunda dunyo bo'yicha iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi kabi jiddiy muammolar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy tizimlarni yangi yo'nalishga moslashtirishni talab qilmoqda.

Yashil iqtisodiyotni baholash va uning samaradorligini aniqlash uchun maxsus indikatorlar tizimi ishlab chiqilgan. Ushbu indikatorlar barqaror rivojlanishni o'lchashga yordam beruvchi ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, ular ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni qamrab oladi. Yashil iqtisodiyotni baholash indikatorlari orqali mamlakatlar o'z rivojlanish yo'lini ekologik jihatdan qanday yaxshilash mumkinligini bilib olishadi.

Dunyo mamlakatlarida yashil iqtisodiyotni baholashning quyidagi amaliyotlari mavjud:

Yashil iqtisodiyotni baholash uchun barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari juda muhimdir. Bu ko'rsatkichlar tabiiy resurslar sarfi, chiqindilar miqdori, energiya samaradorligi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va boshqa ekologik omillarni o'z ichiga oladi. Masalan, uglerod chiqindilarining kamayishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish darajasi kabi ko'rsatkichlar yashil iqtisodiyotning samaradorligini o'lchashda asosiy rol o'ynaydi.

Ekologik-iqtisodiy samaradorlik iqtisodiyotning ekologik zararini kamaytirishga qaratilgan indikatorlar orqali baholanadi. Ushbu samaradorlik omili ekologik toza texnologiyalardan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, qishloq xo'jaligida ekologik usullarni joriy etish kabi choralarga asoslanadi. Bu ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishi mamlakatning ekologik barqaror rivojlanish yo'lida ekanligini bildiradi.

Tabiiy resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish yashil iqtisodiyot uchun muhim hisoblanadi. Suv, o'rmon, tuproq kabi resurslarning ishlatilishini nazorat qilish va resurslarni qayta tiklash siyosatini olib borish yashil iqtisodiyotni baholashda e'tiborga olinadi. Tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish orqali uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin.

Yashil iqtisodiyotni baholashda ekologik va iqtisodiy omillar bilan bir qatorda ijtimoiy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy ko'rsatkichlarga ish o'rnlari soni, aholi sog'ligi, yashash sharoitlari va ta'lim darajasi kiradi. Bu ko'rsatkichlar yashil iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini ko'rsatadi.

Quyida 1-jadvalda yashil iqtisodiyotni baholashda foydalaniladigan asosiy indikatorlar va ularning hisoblash metodologiyasi keltirilgan:

1-jadval. Yashil iqtisodiyotni baholash indikatorlari va hisoblash metodologiyasi.

Indikator nomi	Indikator tavsifi	Hisoblash metodologiyasi
uglerod izlari	Atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadigan chiqindilar, asosan uglerod dioksid miqdorini ifodalaydi.	Har bir soha yoki butun mamlakat bo'yicha CO ₂ ekvivalent miqdori o'lchanadi va yig'iladi.
energiya samaradorligi	Sarflangan energiyaning ishlab chiqarishga samarador ta'siri.	Yalpi ichki mahsulot (YIM) miqdorini jami energiya iste'moliga nisbatan o'lchash orqali hisoblanadi.
qayta tiklanuvchi energiya ulushi	Umumiy energiya iste'molida qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi.	Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ishlab chiqarilgan energiya hajmi jami energiya iste'moliga nisbatan olinadi.
yashil investitsiyalar miqdori	Atrof-muhitni himoya qilishga yo'naltirilgan sarmoya miqdori.	Yashil loyiha va tashabbuslarga sarflangan umumiy sarmoya miqdorini yillik investitsiya hajmi bilan solishtirish orqali aniqlanadi.

ekologik toza texnologiyalar ulushi	Ishlab chiqarish va xizmatlarda joriy qilingan ekologik texnologiyalar ulushi.	Ishlab chiqarishdagi ekologik texnologiyalardan foydalangan kompaniyalar sonini umumiy kompaniyalar soniga nisbatan foizda ifodalaydi.
tabiiy resurslardan foydalanish ko'rsatkichi	Tabiiy resurslarning iqtisodiy qiymatni oshirish uchun foydalanilishi.	YIM ning tabiiy resurslardan foydalanish miqdoriga bo'lgan nisbati orqali hisoblanadi.
ijtimoiy ko'rsatkichlar (masalan, ish o'rinlari)	Yashil iqtisodiyot doirasida yaratilgan yangi ish o'rinlari.	Yashil iqtisodiy loyihalar doirasida yaratilgan ish o'rinlari soni o'lchanadi.
suv samaradorligi	Sarflangan suvning iqtisodiy mahsulot ishlab chiqarishdagi samaradorligi.	YIM miqdorini umumiy suv iste'moliga nisbatan hisoblash orqali aniqlanadi.
atrof-muhit tozaligi indeksi	Havoning, suvning va tuproqning tozaligi darajasini baholaydi.	Mahalliy va xalqaro standartlarga asoslangan monitoring va indekslash orqali baholanadi.
chiqindilarni qayta ishlash ulushi	Qayta ishlangan chiqindilar umumiy chiqindilarga nisbatan foizda ifodalanadi.	Qayta ishlash yo'li bilan kamaytirilgan chiqindilar hajmini umumiy chiqindi hajmiga nisbatan foizda ifodalaydi.

Yuqoridagi indikatorlar orqali yashil iqtisodiyotni baholash va ekologik barqarorlikni kuzatish imkoniyati yaratiladi. Har bir indikatorning aniq hisoblash metodologiyasi yashil iqtisodiyotning qanchalik samarali rivojlanayotganini ko'rsatadi va mamlakatning ekologik barqarorlik maqsadlariga yaqinlashishiga yordam beradi. Ushbu indikatorlar orqali mamlakatlar va tashkilotlar iqtisodiy faoliyatlarining ekologik barqarorlik darajasini o'lchab, yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishish yo'lidagi rivojlanishni kuzatishlari mumkin. Jadvalda har bir indikatorning tavsifi va uni qanday hisoblash mumkinligi bayon qilingan.

Yashil iqtisodiyotni samarali baholash va boshqarish uchun yuqoridagi indikatorlar zarur bo'lib, ular mamlakatlarning ekologik barqarorlik darajasini kuzatish va iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilishga yordam beradi. Bu indikatorlar milliy va xalqaro darajada yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim yo'nalishlarni belgilash uchun asos yaratadi. Har bir indikator aniq hisoblash metodologiyasiga ega bo'lib, u mamlakatlar tomonidan samaradorlik va rivojlanish maqsadlariga erishishda yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot dunyo mamlakatlari uchun muhim rivojlanish yo'nalishiga aylangan. Ko'plab davlatlar ekologik barqarorlikni oshirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish orqali o'z iqtisodiyotlarini yashil texnologiyalarga moslashtirmoqda. Yashil iqtisodiyot indikatorlari ko'rsatkichlari mamlakatlarning ekologik barqarorlik darajasini va iqtisodiy samaradorlikni baholashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu 2-jadvalda dunyoning yetakchi mamlakatlarning yashil iqtisodiyotni baholashdagi amaliyoti, O'zbekiston uchun qo'llash mumkin bo'lgan tavsiyalar bilan birga keltirilgan.

2-jadval. Yashil iqtisodiyotni baholash va uning xalqaro tajribasini O'zbekistonda qo'llash bo'yicha tavsiyalar.

Mamlakat	Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti	O'zbekistonga qo'llash bo'yicha tavsiyalar
AQSh	Uglerod chiqindilarini nazorat qilish va energiya samaradorligini o'lchash uchun uglerod kreditlari tizimi.	O'zbekistonda uglerod kreditlarini joriy etish va uglerod izini kamaytirishga ko'maklashish.
Kanada	Tabiiy resurslardan samarali foydalanish uchun suv va energiya samaradorligini kuzatish tizimi.	Suv va energiya samaradorligini oshirish dasturlarini amalga oshirish va monitoringni kuchaytirish.
Meksika	Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritishni rag'batlantirish orqali yashil texnologiyalarni rivojlantirish.	Yashil investitsiyalarni ko'paytirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlarini kengaytirish.
Kuba	Qayta ishlash tizimini rivojlantirish va chiqindilarni kamaytirish dasturlari.	Chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish va aholida ekologik madaniyatni oshirish.
Germaniya	Energiya samaradorligi ko'rsatkichlari orqali sanoatni ekomodernizatsiya qilish.	Sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligi ko'rsatkichlarini kuchaytirish va standartlarni belgilash.
Fransiya	Atrof-muhit uchun zararli ta'sirni kamaytirish uchun uglerod soliqlari tizimi.	O'zbekistonda uglerod soliqlarini joriy qilish orqali zararli chiqindilarni qisqartirish.

Norvegiya	Qayta tiklanadigan energiyaga davlat sarmoyalarini kengaytirish.	Qayta tiklanadigan energiya tarmoqlarini rivojlantirish uchun davlat sarmoyalarini ko'paytirish.
Shvetsiya	Ekologik xavfsizlik uchun suvni samarali boshqarish va qishloq xo'jaligida suv tejash dasturlari.	Suv tejash va boshqarish tizimini takomillashtirish orqali qishloq xo'jaligini rivojlantirish.
Yaponiya	Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya dasturlari uchun maxsus grantlar.	Energiya samaradorligi va yashil texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun grant dasturlarini joriy qilish.
Janubiy Koreya	Raqamli transformatsiya va uglerod chiqindilarini kuzatish texnologiyalarini tatbiq qilish.	Raqamli transformatsiya va uglerod chiqindilarini boshqarish tizimlarini joriy etish.
Xitoy	Sanoat tarmoqlarida ekologik barqarorlik indikatorlarini joriy etish.	Sanoat korxonalariga ekologik talablarni kuchaytirish va nazoratni joriy etish.
Hindiston	Qishloq xo'jaligida organik mahsulotlar ishlab chiqarish va tabiiy resurslarni tejash.	Qishloq xo'jaligida organik mahsulotlar yetishtirish va suv tejash texnologiyalarini qo'llash.
Braziliya	O'rmonlarni saqlash va biologik xilma-xillikni himoya qilish uchun ekologik monitoring tizimi.	O'rmon va tabiatni himoya qilish uchun ekologik monitoring va muhofaza qilish dasturlarini kengaytirish.
Argentina	Ekologik barqaror energetik infratuzilma rivoji uchun davlat dasturlari.	Energetika sohasida ekologik infratuzilmani rivojlantirish uchun davlat dasturlarini kuchaytirish.
Kolumbiya	Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash darajasini oshirish.	Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash tizimini modernizatsiya qilish.
Chili	Suv resurslarini boshqarish va suvni iqtisodiy ishlab chiqarishda samarali foydalanish.	Suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish va tejash texnologiyalarini joriy etish.
Janubiy Afrika	Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoyalarni ko'paytirish va yangi texnologiyalarni tatbiq etish.	Qayta tiklanadigan energiya loyihalariga sarmoya jalb qilish.
Nigeriya	Ekologik barqaror qishloq xo'jaligi texnologiyalarini rivojlantirish.	Qishloq xo'jaligida ekologik barqaror texnologiyalarni tatbiq etish va aholini o'qitish.
Keniya	Chiqindilarni qayta ishlash va to'g'ri boshqarish tizimlarini joriy etish.	Chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini kengaytirish va texnologik dasturlarni rivojlantirish.
Misir	Suv resurslarini boshqarish va o'zgaruvchan iqlim sharoitlariga moslashish.	Suv resurslarini samarali boshqarish va tejash dasturlarini kuchaytirish.
Avstraliya	Ekologik tozalikka e'tibor qaratgan sanoat tarmoqlarini rivojlantirish.	Sanoat tarmoqlarida ekologik tozalik indikatorlarini tatbiq qilish.
Yangi Zelandiya	Yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi maxsus grant va subsidiyalar.	Yashil iqtisodiyot uchun grant va subsidiyalar ajratish tizimini kengaytirish.
Fiji	Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va foydalanish.	Qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoyalarni oshirish va texnologiyalarni rivojlantirish.
Papua-Yangi Gvineya	Tabiiy resurslarni barqaror boshqarish va qayta tiklanadigan texnologiyalarni tatbiq qilish.	Tabiiy resurslarni boshqarish va qayta tiklanadigan texnologiyalarni joriy qilish dasturlarini kengaytirish.

Ushbu 2-jadvalda O'zbekiston yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda xalqaro tajribadan foydalanishi mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatadi. Shu orqali ekologik barqarorlik, chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishda xalqaro amaliyotlarga tayangan holda muvaffaqiyatli natijalarga erishishi mumkin.

Quyidagi 2-jadvalda AQSh, Yevropa, Osiyo, Janubiy Amerika, Afrika, Avstraliya va Okeaniya mamlakatlarning yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va baholashdagi tajribalari aks ettirilgan. Ularning tajribalari O'zbekiston sharoitida qanday qo'llanishi mumkinligi haqida ham tavsiyalar keltirilgan. Ushbu tavsiyalar O'zbekistonning yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda xalqaro tajribaga asoslanib samarali natijalarga erishishiga ko'mak beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot indikatorlari va ularning samaradorligi global va mahalliy miqyosda yashil iqtisodiyotni baholashning muhim ko'rsatkichidir. O'zbekiston ham xalqaro tajribaga asoslanib, yashil iqtisodiyot ko'rsatkichlari orqali barqaror rivojlanishni amalga oshirishi va tabiatni asrab-avaylashda muhim qadamlarga erishishi mumkin. Yashil iqtisodiyotning asosiy indikatorlari mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ekologik jihatdan ham boyitib borishga imkon yaratadi.

TAVSIYALAR:

Uglerod chiqindilarini kamaytirish dasturlarini kengaytirish;
Tabiiy resurslarni tejoychi texnologiyalarni joriy etish;
Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish;
Chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish va ushbu faoliyatda xalqaro tajribalarni o'rganish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith, J. (2021). Green Economy Practices in Global Contexts. Cambridge University Press.
2. Patel, R. (2020). "Assessing Sustainability in Emerging Economies," Journal of Environmental Economics, 45(3), 240-260.
3. Zhang, Y. (2019). Environmental Policies and Green Technologies. Oxford University Press.
4. Brown, T. (2022). "Renewable Energy Innovations and Global Standards," Sustainable Development Journal, 12(4), 180-195.
5. Lee, M. (2018). "Water Resource Management in Developing Countries," Asian Economic Review, 17(2), 89-103.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.